

УДК 616.314.17-002.2-031.81-07: 616.316-008.839.15-39
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495375>

**ДИНАМІКА КОМПОНЕНТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ
ЛІПІДІВ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У
ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ РЕГМАТОГЕННИМ
ВІДШАРУВАННЯМ СІТКІВКИ**

Левицька Г.В., Савицький І.В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

**ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ
ЛИПОДОВ И СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У
КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РЕГМАТОГЕННЫМ
ОТСЛОЕНИЕМ СЕТЧАТКИ**

Левицкая Г.В., Савицкий И. В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

**DYNAMICS OF COMPONENTS OF LIPID PEROXIDATION AND
ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN RATS WITH
EXPERIMENTAL RHEMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT**

Levytska G.V., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article is presented the pathogenetic role of the antioxidant defense system and lipid peroxidation under conditions of rhegmatogenous retinal detachment in rats. It was established that under conditions of simulated pathology in rats, an increase in the level of diene conjugates, TBC-AP with a simultaneous decrease in malondialdehyde and reduced glutathione is observed, which indicates the need to study indicators of pro-oxidant-antioxidant balance under conditions of rhegmatogenous retinal detachment for the successful pathogenetic correction of this disease.

Key words: *rhegmatogenous retinal detachment, antioxidant protection, lipid peroxidation, pathogenesis.*

В статье рассмотрена патогенетическая роль системы антиоксидантной защиты и перекисного окисления липидов при регматогенной отслойке сетчатки у крыс. Установлено, что при смоделированной патологии у крыс наблюдается повышение уровня диеновых конъюгатов, ТБК-АП с одновременным снижением малонового диальдегида и восстановленного глутатиона, что указывает на необходимость изучения показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия при условии регматогенной отслойки сетчатки для успешной патогенетической коррекции данного заболевания.

Ключевые слова: *регматогенная отслойка сетчатки, антиоксидантная защита, перекисное окисление липидов, патогенез.*

В статті розглянуто патогенетичну роль системи антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів за умов регматогенного відшарування сітківки у щурів. Встановлено, що за умов змодельованої патології у щурів спостерігається підвищення рівня дієнових кон'югатів, ТБК-АП з одночасним зниженням малонового діальдегіду та відновленого глутатіону, що вказує на необхідність вивчення показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за умов регматогенного відшарування сітківки задля успішної патогенетичної корекції даного захворювання.

Ключові слова: регматогенне відшарування сітківки, антиоксидантний захист, перекисне окиснення ліпідів, патогенез.

Вступ

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) представляє собою тяжку офтальмологічну патологію, яка є не лише медико-соціальною, але й економічною проблемою. В структурі первинної інвалідизації за зором РВС складає від 2 до 9 % через низькі показники відновлення зору. Розповсюдженість захворювання в залежності від етнічної приналежності та віку становить від 6,3 до 17,9 на 100 тис. населення з двостороннім ураженням в 7,26 % випадків [6, 9].

Лікування РВС виключно хірургічне, метою якого є відновлення правильного анатомічного її положення шляхом блокування розриву сітківки. Саме відновлення хоріоретинального контакту є запорукою стабілізації або зменшенню деструктивних порушень в сітківці [7]. На сьогоднішній день вдалося досягти частоти прилягання сітківки РВС до 90–100 %, проте ефективність лікування з точки зору відновлення зорових функцій практично не змінилась за останні 30 років [10].

РВС — це патологічний процес, обумовлений комплексом гемодинамічних, механічних та метаболічних факторів. Особливий інтерес викликає розвиток окисного стресу (ОС) при даному захворюванні.

ОС — це порушення в організмі балансу між прооксидантами та компонентами системи антиоксидантного захисту (АОЗ), в результаті якого акти-

вується вільно-радикальне окиснення, продуктам якого притаманна універсальна альтеруюча дія. При надлишковому утворенні вільних радикалів внаслідок впливу прооксидантних факторів розвивається ОС, який призводить до пошкодження клітинної стінки та ДНК. Ці процеси значно посилюються на тлі зниження активності АОЗ, які захищають клітини та тканини від пагубної дії вільних радикалів [5, 9, 11].

Відомо, що в патогенезі РВС пусковими механізмами морфологічного пошкодження ретинальної тканини є: ішемія-гіпоксія, ОС, порушення метаболізму та зниження АОЗ, внутрішньоклітинний енергодефіцит, локальне накопичення медіаторів запального процесу [7].

Тому, наступним **метою** нашої роботи було вивчення системи АОЗ та перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) при експериментальному РВС у щурів.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 36 коричневих норвезьких щурах-самцях (*Male Brown Norway*), які були розподілені на 2 групи (по 18 тварин в кожній групі): 1 група — без відшарування сітківки, тобто умовно інтактний контроль — тварини, яким робили парацентез передньої камери з видаленням її вологи та прокол сітківки без введення під сітківку будь-якої речовини; 2 група — щури, яким відтворювали РВС за методом [8] (контрольна патологія), що базується на вивченні апоп-

тозу шляхом його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor). З цією метою після пункції передньої камери через лімб рогівки аби знизити внутрішньоочний тиск, приблизно половину суперо-назально-нижньоскроневої нейросенсорної сітківки відокремлювали субретинальною ін'єкцією 1 % гіалуронату натрію в субретинальний простір [1, 8].

Аналіз АОЗ та системи ПОЛ проводили з використанням наступних показників: рівень дієнових кон'югатів (ДК), ТБК-реактивів, які є кінцевим продуктом деградації ненасичених жирних кислот мембранних фосфоліпідів. Також досліджували концентрацію малонового діальдегіду (МДА) та відновленого глутатіону (ВГ) [2].

Первинними продуктами ПОЛ є гідроперекиси ліпідів, при утворенні яких в молекулі жирної кислоти формуються кон'юговані дієни. Ліпідні екстракти, які містять гідроперекиси поліненасичених жирних кислот з такими поєднаннями в своїй структурі, володіють поглинанням в УФ ділянці спектру: для кон'югованих дієнів при $\lambda = 232$ нм. Результат виражали в одиницях оптичної щільності на 1 мг ліпідів або 1 мл сироватки. Інтенсифікацію вільнорадикальних процесів оцінювали за вмістом у гомогенаті ТБК-реактивів, принцип методу якого ґрунтується на утворенні забарвлених комплексів, які екстрагуються бутанолом, при взаємодії продуктів ПОЛ з тіобарбітуровою кислотою [2].

Вміст ВГ визначали за методом, принцип якого оснований на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елмана. Розрахунок вмісту загального глутатіону проводили стандартною процедурою [2].

Концентрацію МДА визначали за ТБК-мето-

дом, принцип якого полягає в утворенні забарвленого комплексу при взаємодії МДА з тіобарбітуровою кислотою [2].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [4].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [3].

Результати та їх обговорення

Підвищений рівень ДК поряд із збільшенням вільнорадикальної активності є одним із факторів, що бере участь в механізмі розвитку РВС. На 3-ю добу дослідження у групі контрольної патології відмічалось невірогідне підвищення даного показника, однак на 5-у та 7-у добу рівень ДК підвищувався в 1,6 разів ($p < 0,05$) та в 1,8 разів ($p < 0,05$) порівняно з умовно інтактною групою, що свідчило про окисне ушкодження ліпідів мембран гепатоцитів, оскільки

Рис. 1. Рівень ДК у щурів з експериментальним РВС

Примітка. * - $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

вищезазначені сполуки є проміжними та кінцевими продуктами ПОЛ відповідно (рис. 1).

Встановлено, що вміст ТБК-АП у групі тварин із експериментальним РВС на 3-у добу підвищувався в 1,2 рази, на 5-у добу — в 1,7 разів (рВ0,05), на 7-у добу — в 2 рази порівняно з тваринами умовно інтактного контролю (табл. 1).

Підвищення концентрації ТБК-АП свідчить не лише про активацію ліпопероксидації, але і про підвищення рівня ендогенної інтоксикації, яка негативно може впливати на перебіг РВС.

Центральним компонентом АОС є ВГ — основний сірковмісний антиоксидант функціональної АОЗ, який захищає сульфгідрильні групи глобіну, мембрани еритроцитів, двовалентне залізо від дії окиснювачів. Встановлено, що розвиток РВС корелював із виснаженням АОЗ: спостерігалось зниження вмісту ВГ на 5-у добу дослідження в 1,7 разів (рВ0,05), а на 7-у добу — в 2,7 разів (рВ0,05) відносно групи умовно інтактних тварин (табл. 1).

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення стану системи ПОЛ за концентрацією МДА та каталази (табл. 2).

У тварин зі змодельованим РВС спостерігалось підвищення рівня МДА вже на 5-у добу дослідження в 3,1 рази (рВ0,05), а на 7-у добу — в 3,8 разів (рВ0,05) відносно аналогічного показника у групі тварин умовно інтактного контролю, що вказувало на активацію сис-

Таблиця 1

Рівень ТБК-АП та ВГ у щурів з експериментальним РВС ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Група тварин	ТБК-АП, нмоль/г	ВГ, мкмоль/г
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,71 ± 0,34	2,85 ± 0,26
Контрольна патологія	3,29 ± 0,28	1,95 ± 0,18
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,63 ± 0,35	2,91 ± 0,31
Контрольна патологія	4,85 ± 0,25*	1,71 ± 0,15*
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	2,67 ± 0,32	2,93 ± 0,34
Контрольна патологія	5,41 ± 0,21*	1,08 ± 0,06*

Примітка. * — $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

Таблиця 2

Показники ПОЛ при експериментальному РВС у щурів ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Група тварин	МДА, мкмоль/л	Каталаза, ммоль/л
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,6 ± 0,31	0,41 ± 0,04
Контрольна патологія	6,05 ± 0,42	0,37 ± 0,03
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,7 ± 0,33	0,44 ± 0,03
Контрольна патологія	14,75 ± 0,53*	0,31 ± 0,06*
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	4,8 ± 0,32	0,46 ± 0,04
Контрольна патологія	18,02 ± 0,41**	0,2 ± 0,03*

Примітка. * — $p < 0,05$ відносно показників умовно інтактної групи.

теми вільно-радикального окиснення. МДА — кінцевий продукт ПОЛ, сприяє агрегації тромбоцитів та тромбоутворенню. Оскільки МДА інгібує простациклін, з підвищенням його рівня збільшується синтез тромбоксанів, які сприяють адгезії тромбоцитів до клітин ендотелію, що, в свою чергу, порушує мікроциркуляцію.

Вміст каталази у щурів групи контрольної патології на 5-у добу експериментальних досліджень знижувався в 1,4 рази (рВ0,05), а на 7-у добу — в 2,3 рази (рВ0,05) порівняно із групою умовно інтактних тварин.

Внаслідок зміни оксигенації клітин та утворення активних форм кисню, відбуваються зміни якісного складу фосfolіпідів, порушення аеробних окисних процесів в тканинах, підвищення рівня лактату в крові та зниження рН клітин. Переключення аеробних процесів окиснення глюкози на анаеробний стимулює процеси ліполізу та порушує утилізацію вільних жирних кислот за умов гіпоксії. Накопичення вільних жирних кислот із їх детергентною дією активує ПОЛ, що

може призвести до пошкодження мембрани та зниження енергоутворення в клітині. Продукти ПОЛ відносять до токсичних метаболітів, які обумовлюють пошкоджуючу дію на ліпопротеїди, білки, ферменти та нуклеїнові кислоти.

Отже, можна стверджувати, що надлишкова генерація вільних радикалів призводить до розвитку ендотеліальної дисфункції та розладів системи мікроциркуляції. Порушення балансу в АОЗ та ПОЛ при РВС запускає патогенетичний так зване «порочне коло», що характеризується тенденцією до ще більшого посилення генерації активних форм кисню і активації ПОЛ.

Висновки

Одним із ключових предикторів розвитку ретинотоксичного відшарування сітківки є порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Встановлено, що за умов змодельованої патології у щурів спостерігається підвищення рівня дієнових кон'югатів, ТБК-АП з одночасним зниженням малонового диальдегіду та відновленого глутатіону.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К.: Авіценна, 2001. 528 с.
2. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. — 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с.
3. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
4. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.
5. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-remodeling: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan.

Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007

6. Chang Sup Lee, Karl Shaver, Samuel Huisok Yun, Daniel Kim, Sijin Wen, and Ghassan Ghorayeb. Comparison of the visual outcome between macula-on and macula-off rhegmatogenous retinal detachment based on the duration of macular detachment. *BMJ Open Ophthalmol.* 2021; 6 (1): e000615.
7. Chaudhary R, Scott RAH, Wallace G, Berry M, Logan A, Blanch RJ. Inflammatory and Fibrogenic Factors in Proliferative Vitreoretinopathy Development *Transl Vis Sci Technol.* 2020 Feb; 9 (3): 23.
8. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. *The American Journal of Pathology.* 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
9. Mityr D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. *J. Br J Ophthalmol.* 2010; 94 (6): 678–84.
10. Varela-Fernandez R., Diaz-Tome V., Luaces-Rodriguez A et al. Drug Delivery to the Posterior Segment of the Eye: Biopharmaceutic and Pharmacokinetic Considerations / R. Varela-Fernandez, V. Diaz-Tome, A. Luaces-Rodriguez et al. *Pharmaceutics.* 2020. Vol. 12 (269). doi: 10.3390/pharmaceutics 12030269.
11. Sirman Ya V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol.1 — 90-95

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. — 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.
3. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhironov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
4. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V.

- Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
5. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-rethinopathy: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan. Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007
 6. Chang Sup Lee, Karl Shaver, Samuel Huisok Yun, Daniel Kim, Sijin Wen, and Ghassan Ghorayeb. Comparison of the visual outcome between macula-on and macula-off rhegmatogenous retinal detachment based on the duration of macular detachment. BMJ Open Ophthalmol. 2021; 6 (1): e000615.
 7. Chaudhary R, Scott RAH, Wallace G, Berry M, Logan A, Blanch RJ. Inflammatory and Fibrogenic Factors in Proliferative Vitreoretinopathy Development Transl Vis Sci Technol. 2020 Feb; 9 (3): 23.
 8. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. The American Journal of Pathology. 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
 9. Mityr D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. J. Br J Ophthalmol. 2010; 94 (6): 678–84.
 10. Varela-Fernandez R., Diaz-Tome V., Luaces-Rodriguez A. et al. Drug Delivery to the Posterior Segment of the Eye: Biopharmaceutic and Pharmacokinetic Considerations / R. Varela-Fernandez, V. Diaz-Tome, A. Luaces-Rodriguez et al. Pharmaceutics. 2020. Vol. 12 (269). doi: 10.3390/pharmaceutics 12030269.
 11. Sirman Ya V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / PharmacologyOnLine; Archives — 2021 — vol.1 — 90-95

*Вперше надійшла до редакції 04.10.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*